

ANAIS

VI Encontro de Atenção Primária da Região do Trairi

**IV Encontro Nacional de Atenção Primária
à Saúde**

13, 14 e 15 outubro de 2021

Volume IV, Número I

ISSN 2595-1149

**SANTA CRUZ – RN
2021**

REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

José Daniel Diniz Melo

DIRETORA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO TRAIRI

Joana Cristina Medeiros Tavares Marques

COMISSÃO ORGANIZADORA E COLABORADORES

Luciane Paula Batista Araújo de Oliveira (coordenadora do evento)	José Gláucio Brito Tavares De Oliveira
Adriana Gomes Magalhães	José Jailson de Almeida Júnior
Anna Cecília Queiroz de Medeiros	Luna Medeiros Brito de Araújo
Alynne Mendonça Saraiva (UFCG)	Maura Roberta G. de Lima Luduvico (V URSAP)
Danrley de Souza Moura	Rita de Cássia Nuniz Cunha Bezerra (V URSAP)
Dimitri Taurino Guedes	Valdo Teodósio de Almeida (V URSAP)
Fernanda Diniz de Sá	Wanessa Cristina Tomaz dos Santos Barros

PALESTRANTES E MINISTRANTES

Bernadete Perez Coêlho	Maria Helena Cassiano de Campos
Érika Rodrigues de Almeida	Roberval Edson Pinheiro de Lima
Matheus Rodrigues Rangel	Viviany Moura Chaves

AVALIADORES

Adriana Gomes Magalhães	Lilian de Fátima Dornelas
Alynne Mendonça Saraiva	Luana Caroline de Assunção Cortez Corrêa
Amanda Carla Silva Cavalcanti	Luciane Paula Batista Araújo de Oliveira
Anna Cecília Queiroz de Medeiros	Luiz Paulo Gomes dos Santos Rosa
Anna Thays Dias Almeida	Lumena Cristina de Assunção Cortez
Danilo Erivelton Medeiros Dias	Maísa Leitão de Queiroz
Dimitri Taurino Guedes	Marcos Vinícius da Silva Bento
Eslia Maria Nunes Pinheiro	Matheus Oliveira Lacerda
Fernanda Diniz de Sá	Milena Beatriz dos Santos Silva
Ingrid Martins de França	Natália Fernandes do Nascimento
Ísis de Siqueira Silva	Onadja Benício Rodrigues
Jessyca Camila Carvalho Santos	Pedro Bezerra Xavier
Jessyellen Pereira de Lima	Ravila Suenia Bezerra da Silva
José Diego Bezerra Arraes	Raul de Paiva Santos
José Jailson de Almeida Júnior	Wanessa Cristina Tomaz dos Santos Barros
Julyenne Dayse de Oliveira Ferreira	

REALIZADOR

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi (FACISA)

ENTIDADES PARCEIRAS

Pró-Reitoria de Extensão (PROEX-UFRN)
Pró-Reitoria de Pós-graduação (PPG-UFRN)
Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva (PPGSACOL-FACISA-UFRN)
V Unidade Regional de Saúde Pública da Secretaria de Estado de Saúde Pública (V URSAP-
SESAP-RN)

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Sistema de Bibliotecas - SISBI
Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi - FACISA

Encontro de Atenção Primária da Região do Trairi; Encontro Nacional de Atenção Primária à Saúde (6.: 2021; 4.: 2021, Santa Cruz, RN).

Anais do VI Encontro de Atenção Primária da Região do Trairi; IV Encontro Nacional de Atenção Primária à Saúde, 13 a 15 de outubro de 2021 / organização de Luciane Paula Batista Araújo de Oliveira ... [et al.]. - Santa Cruz, 2021.

ISSN 2595-1149

1. Atenção primária. 2. Política Nacional de Saúde 3. Educação e saúde. I. Oliveira, Luciane Paula Batista Araújo de. III. Título.

RN/UF/FACISA

CDU 614

Elaborado por José Gláucio Brito Tavares de Oliveira – CRB-15/321

Esta é uma publicação anual | Autor corporativo: Universidade Federal do Maranhão. Rua Urbano Santos, S/N, Imperatriz/MA. CEP: 65900-410

VI Encontro de Atenção Primária da Região do Trairi e IV Encontro Nacional de Atenção Primária à Saúde
ISSN 2595-1149 Santa Cruz, RN, v. 4, n. 1. 13, 14 e 15 out. 2021.

31 A EPISIOTOMIA COMO FERRAMENTA DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: UM CORTE, INÚMERAS MARCAS

Larayne Gallo Farias Oliveira
Lislaine Aparecida Fracolli

Introdução: Os procedimentos intervencionistas que eram para ser utilizados de forma restrita, foram incorporados às rotinas obstétricas, em muitos casos, erroneamente. A episiotomia caracteriza-se em um dos procedimentos desnecessários mais frequentes no parto. Esta tem influência negativa para a atenção primária à saúde (APS) uma vez que no puerpério, traz impactos físicos e psicológicos, para as mulheres e seus parceiros. **Objetivo:** Relacionar a episiotomia com a violência obstétrica por meio de uma revisão integrativa. **Descrição metodológica:** Trata-se de uma revisão integrativa que utilizou oito estudos do período entre 2017 e 2021, publicados na BVS, Scielo e Lilacs. Foram utilizados os critérios de inclusão: artigos em português com relação com os descritores. **Resultados:** Os resultados apresentam a episiotomia como um instrumento de violência obstétrica quando realizada sem autorização da mulher. Demonstram que a sua realização indiscriminada, ocorre devido aos profissionais visarem acelerar o parto na intenção de ganhar tempo e diminuir seu trabalho. Constatam o não reconhecimento pelos profissionais sobre o uso abusivo do procedimento, e que este não é benéfico, multiplica a dor da paciente e as sequelas físicas e psicológicas do puerpério. Destacam que cabe ao profissional da APS, informar durante as consultas pré-natal sobre o plano de parto, vinculá-lo ao cartão da gestante e realizar as ações educacionais. **Conclusão:** Diante os resultados encontrados é possível concluir que a realização da episiotomia não seletiva evidencia o despreparo, desrespeito e impaciência dos profissionais obstetras. Sendo assim, é necessário que estes revejam seus conceitos por meio da educação continuada, para maior disseminação da informação do direito da mulher de questionar e rejeitar o que não for necessário, visando que seja utilizada apenas de acordo com os critérios preconizados.

Descritores: episiotomia; violência obstétrica; saúde das minorias étnicas.

13, 14 e 15/10/2021
Evento online